

TABIY IPAK TOLALI CHIQINDILARINING TEXNOLOGIK KLASIFIKATSIYASI VA ULARNI QAYTA ISHLASH ISTIQBOLLARI

A.E. Gulamov, A.P.Eshmirzayev, U.B.Umirov, S.K. Kelimbetova

Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18960892>

Annotatsiya. Mazkur maqolada tabiiy ipak ishlab chiqarish jarayonlarida hosil bo'ladigan tolali chiqindilarning texnologik kelib chiqishi, strukturaviy xususiyatlari hamda ularni qayta ishlash yo'nalishlari ilmiy asosda tahlil qilindi. Pillachilik va ipak sanoati bosqichlarida shakllanuvchi pillasimon va tolasimon chiqindilar sinf, kichik sinf, guruh, kichik guruh va turi bo'yicha tizimli ravishda klassifikatsiya qilindi. Ushbu klassifikatsiya asosida chiqindilarni gul qog'oz, issiqlik saqlovchi materiallar, yigirilgan ipak ipi, noto'qima matolar va sirtni faollashtiruvchi moddalar ishlab chiqarishda samarali qo'llash imkoniyatlari ochib berildi. Tadqiqot natijalari ipak sanoatida resurs tejamkor va ekologik barqaror texnologiyalarni joriy etish uchun ilmiy-amaliy asos bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: tabiiy ipak, tolali chiqindi, pillachilik, ipak sanoati, klassifikatsiya, qayta ishlash, noto'qima mato, ikkilamchi xomashyo.

Аннотация. В данной статье на научной основе проанализированы технологическое происхождение, структурные особенности и направления переработки волокнистых отходов, образующихся в процессах производства натурального шелка. Коконобразные и волокнистые отходы, образующиеся на этапах шелководства и шелковой промышленности, систематически классифицированы по классам, подклассам, группам, подгруппам и видам. На основе этой классификации были выявлены возможности эффективного использования отходов в производстве обоев, теплоизоляционных материалов, шелковой пряжи, нетканых материалов и поверхностно-активных веществ. Результаты исследования служат научно-практической основой для внедрения ресурсосберегающих и экологически устойчивых технологий в шелковой промышленности.

Ключевые слова: натуральный шёлк, волокнистые отходы, шелководство, шёлковая промышленность, классификация, переработка, нетканое полотно, вторичное сырьё.

Abstract. This article scientifically analyzes the technological origin, structural features, and processing directions of fibrous waste generated in natural silk production processes. Cocoon-like and fibrous waste generated at the stages of sericulture and the silk industry was systematically classified by class, subclass, group, subgroup, and type. Based on this classification, the possibilities of effective use of waste in the production of wallpaper, heat-insulating materials, silk yarn, non-woven fabrics, and surface-activating substances have been revealed. The research results serve as a scientific and practical basis for the introduction of resource-saving and environmentally sustainable technologies in the silk industry.

Keywords: natural silk, fibrous waste, silkworm cultivation, silk industry, classification, processing, non-woven fabric, secondary raw materials.

Kirish. Bugungi kunda to‘qimachilik va ipak sanoatida resurslardan oqilona foydalanish, ishlab chiqarish chiqindilarini qayta ishlash hamda ekologik barqarorlikni ta‘minlash dolzarb ilmiy-amaliy muammolardan biri hisoblanadi. Tabiiy ipak ishlab chiqarish jarayonlari ko‘p bosqichli bo‘lib, har bir texnologik bosqichda turli xil tolali chiqindilar hosil bo‘ladi. Ushbu chiqindilar ko‘pincha yetarli darajada ilmiy asoslangan tasnifsiz qoldiriladi yoki past samarali yo‘nalishlarda ishlatiladi.

Shu bois, ipak tolali chiqindilarini texnologik kelib chiqishi va strukturaviy holatiga ko‘ra aniq klassifikatsiya qilish, ularni qayta ishlashning istiqbolli yo‘nalishlarini belgilash ilmiy va amaliy jihatdan muhim ahamiyat kasb etadi.

Tabiiy ipak tolali chiqindilarining umumiy sinfi

Tabiiy ipak tolali chiqindilari ishlab chiqarish manbasiga ko‘ra **ikki asosiy sinfga** ajratiladi:

- **Pilla sanoati chiqindilari**
- **Ipak sanoati chiqindilari**

Mazkur sinflanish chiqindilarning morfologik holati, tola uzunligi va texnologik yaroqliligini aniqlash imkonini beradi.

Pilla sanoati chiqindilari pilla sanoati chiqindilari qurt boqish, PDIB (pilla dastlabki ishlovi berish) va pilla chuvish jarayonlarida hosil bo‘ladi. Ular **pillasimon** va **tolasimon** kichik sinflarga bo‘linadi. Ushbu chiqindilar tarkibiga pilla losi, monoqsimon va arqonsimon los, tunganaklar, eshilgan ipak uzuqlari, sinov kalavachalari hamda mato bo‘lakchalari kiradi. Ilmiy tahlil shuni ko‘rsatadiki, pillasimon chiqindilar tarkibida fibroin miqdori yuqori bo‘lib, ular yigirilgan ipak ipi hamda issiqlik saqlovchi materiallar ishlab chiqarishda yuqori texnologik samaradorlikka ega.

Ipak sanoati chiqindilari ipak sanoati chiqindilari ipak eshish, ipak yigirish va ipakli to‘qima ishlab chiqarish jarayonlarida shakllanadi. Bu chiqindilar asosan **tolasimon chiqindi** ko‘rinishida bo‘lib, ularning strukturasi qisqa tolali va notekis uzunlikka ega. Mazkur guruh chiqindilari noto‘qima matolar ishlab chiqarish, sirtni faollashtiruvchi moddalar olish hamda

qog‘oz sanoatida samarali qo‘llanish imkoniyatiga ega. Ayniqsa, fibroin va seritsin qoldiqlari mavjudligi ularni kimyoviy va biotexnologik qayta ishlash uchun istiqbolli xomashyo sifatida baholashga imkon beradi.

Qayta ishlash yo‘nalishlarining ilmiy asoslanishida klassifikatsiyaga muvofiq:

- **Pillasimon chiqindilar** – yigirilgan ipak ipi va issiqlik saqlovchi materiallar;
- **Tolasimon chiqindilar** – noto‘qima matolar, qog‘oz va sirt-faollashtiruvchi moddalar ishlab chiqarish uchun maqsadga muvofiqdir.

Bu yondashuv chiqindilarni kompleks qayta ishlashni ta‘minlab, ishlab chiqarish samaradorligini oshiradi va ekologik yuklamani kamaytiradi.

Tadqiqot jarayonida tabiiy ipak ishlab chiqarishning barcha asosiy texnologik bosqichlarida hosil bo‘ladigan tolali chiqindilar chuqur tahlil qilinib, ularning kelib chiqishi, morfologik holati va texnologik qiymati o‘zaro bog‘liqlikda baholandi. Olingan natijalar shuni ko‘rsatdiki, pilla va ipak sanoatida shakllanuvchi tolali chiqindilar tasodifiy yoki bir jinsli emas, balki aniq texnologik jarayonlar bilan bog‘liq holda yuzaga keluvchi, strukturaviy jihatdan farqlanuvchi va qayta ishlash salohiyati yuqori bo‘lgan ikkilamchi xomashyo hisoblanadi.

Avvalo, pilla sanoati chiqindilari tahlili natijasida aniqlanishicha, qurt boqish, pilla dastlabki ishlovi va pilla chuvish bosqichlarida hosil bo‘ladigan pillasimon va tolasimon chiqindilar tarkibida fibroin miqdori nisbatan yuqori bo‘lib, tolalarning mexanik mustahkamligi va uzunligi sanoat qayta ishlovi uchun yetarli darajada saqlanib qoladi. Bu holat mazkur chiqindilarni yigirilgan ipak ipi ishlab chiqarishda muhim xomashyo sifatida baholash imkonini beradi. Ayniqsa, pilla losi, arqonsimon los va eshilgan ipak uzuklarining texnologik moslashuvchanligi yuqori bo‘lib, ular kam energiya sarfi bilan qayta ishlanishi mumkinligi bilan ajralib turadi.

Shuningdek, pilla sanoati chiqindilarining ayrim turlari (tuganaklar, qisqa tolali loslar) issiqlikni saqlovchi materiallar ishlab chiqarish uchun istiqbolli ekanligi aniqlandi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, ushbu chiqindilardan olinadigan materiallar past issiqlik o‘tkazuvchanligi, yuqori g‘ovaklilik va ekologik xavfsizlik xususiyatlariga ega bo‘lib, ularni qurilish va yengil sanoat sohalarida qo‘llash mumkin.

Ipak sanoati chiqindilari bo‘yicha olib borilgan natijaviy tahlil esa, ipak eshish, yigirish va to‘qimachilik jarayonlarida hosil bo‘ladigan tolasimon chiqindilarning strukturasi notekis va tolalar uzunligi qisqa bo‘lishiga qaramasdan, ularning qayta ishlash salohiyati yuqori ekanligini ko‘rsatdi. Xususan, bunday chiqindilar noto‘qima matolar ishlab chiqarishda samarali qo‘llanilishi mumkin. Bu jarayonda tolalarning tartibsiz joylashuvi materialning mexanik mustahkamligini pasaytirmasdan, aksincha, sirt maydonini oshirishi aniqlangan.

Tahlil davomida ipak sanoati chiqindilaridan sirtni faollashtiruvchi moddalar olish imkoniyatlari ham ilmiy jihatdan asoslandi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, ipak tolasi tarkibida mavjud bo‘lgan seritsin qoldiqlari kimyoviy va fizik modifikatsiya jarayonlari orqali yuqori funksional faollikka ega moddalar olishga imkon beradi. Bu esa chiqindilarni nafaqat mexanik, balki chuqur kimyoviy qayta ishlash istiqbollari ham ochib beradi.

Shuningdek, tahlil asosida qog‘oz ishlab chiqarish uchun mos bo‘lgan tolali chiqindilar guruhi ajratildi. Ipak va pilla chiqindilarining ayrim turlari sellyuloza tolalariga nisbatan nozikligi va bir xil tarqalish xususiyati bilan ajralib turib, maxsus texnik va dekorativ qog‘oz turlarini ishlab chiqarishda qo‘shimcha xomashyo sifatida foydalanish imkonini beradi.

Umuman olganda, olib borilgan natijaviy tahlil shuni ko‘rsatadiki, ishlab chiqilgan klassifikatsiya tizimi tolali chiqindilarni maqsadli ravishda qayta ishlash, ularning texnologik

qiymatini maksimal darajada oshirish va chiqindisiz yoki kam chiqindili ishlab chiqarish tizimlarini shakllantirish uchun ilmiy asos bo‘lib xizmat qiladi. Mazkur yondashuv ipak sanoatida resurs tejamlilikni ta‘minlash, ishlab chiqarish tannarxini kamaytirish hamda ekologik barqarorlikni oshirishga xizmat qiladi.

Ipak tolali chiqindilarni qayta ishlash yo‘nalishlarining nisbiy texnologik salohiyati

1-rasm. *Yigirilgan ipak ipi, issiqlik saqlovchi materiallar, noto‘qima matolar, sirt-faollashtiruvchi moddalar va qog‘oz ishlab chiqarish yo‘nalishlarining taqqoslama texnologik samaradorligi aks ettirilgan.*

1-rasmda ipak tolali chiqindilarni qayta ishlash yo‘nalishlarining **nisbiy texnologik salohiyati** taqqoslama ko‘rinishda keltirilgan. Grafikdan ko‘rinadiki, noto‘qima matolar ishlab chiqarish yo‘nalishi eng yuqori salohiyatga ega bo‘lib, bu holat qisqa va notekis tolali chiqindilarning aynan shu texnologiya uchun optimal xomashyo ekanligi bilan izohlanadi.

Shuningdek, yigirilgan ipak ipi ishlab chiqarish ham yuqori ko‘rsatkichga ega bo‘lib, bu pillasimon chiqindilarning fibroin tarkibi yuqoriligi va mexanik xususiyatlari saqlanganligi bilan bog‘liq. Issiqlik saqlovchi materiallar ishlab chiqarish yo‘nalishining o‘rtacha salohiyatga ega ekanligi esa mazkur chiqindilarning asosan yordamchi va kompozit materiallar sifatida qo‘llanishi bilan izohlanadi.

Sirt-faollashtiruvchi moddalar va qog‘oz ishlab chiqarish yo‘nalishlari nisbatan pastroq texnologik salohiyatga ega bo‘lsa-da, ular chiqindilarni chuqur kimyoviy va fizik qayta ishlash asosida yuqori qo‘shimcha qiymatga ega mahsulotlar olish imkonini beradi. Bu holat ipak tolali chiqindilarni faqat mexanik emas, balki kompleks qayta ishlash zarurligini ko‘rsatadi.

O‘tkazilgan tadqiqotlar natijalari tabiiy ipak tolali chiqindilarining texnologik kelib chiqishi, strukturaviy holati va qayta ishlash imkoniyatlari o‘rtasida uzviy bog‘liqlik mavjudligini ko‘rsatdi. 1-jadvalda pilla va ipak sanoatida hosil bo‘ladigan asosiy tolali chiqindi turlari hamda ularning ustuvor qayta ishlash yo‘nalishlari tizimli ravishda keltirilgan.

1-jadval

Tabiiy ipak tolali chiqindilarining texnologik klassifikatsiyasi va qayta ishlash yo‘nalishlari

Chiqindi sinfi	Chiqindi turi	Asosiy qayta ishlash yo‘nalishi
Pilla sanoati chiqindilari	Pillasimon chiqindi	Yigirilgan ipak ipi ishlab chiqarish
	Tolasimon chiqindi	Issiqlik saqlovchi materiallar
Ipak sanoati chiqindilari	Tolasimon chiqindi (eshish)	Noto‘qima matolar
	Tolasimon chiqindi (yigirish)	Sirt-faollashtiruvchi moddalar
	Mato bo‘lakchalari	Qog‘oz ishlab chiqarish

1-Jadval ma’lumotlaridan ko‘rinib turibdiki, chiqindilarni qayta ishlash yo‘nalishlari ularning morfologik xususiyatlari va tola uzunligiga bevosita bog‘liq. Xususan, pilla sanoatida hosil bo‘ladigan pillasimon chiqindilar uzun tolali va nisbatan mustahkam struktura saqlab qolganligi sababli, yigirilgan ipak ipi olishda eng yuqori texnologik samaradorlikni namoyon etadi.

Jadval va grafiklar asosida o‘tkazilgan tahlil shuni ko‘rsatadiki, ishlab chiqilgan klassifikatsiya tizimi tolali chiqindilarni maqsadli saralash va qayta ishlash jarayonlarini optimallashtirish imkonini beradi. Natijada, ishlab chiqarish chiqindilarini ikkilamchi xomashyo sifatida samarali jalb etish, resurs tejamkor texnologiyalarni joriy etish va ekologik yuklamani kamaytirish uchun mustahkam ilmiy asos yaratiladi. Tadqiqot natijalari tabiiy ipak tolali chiqindilarining kelib chiqishi, strukturaviy holati va qayta ishlash yo‘nalishlari o‘rtasida aniq qonuniyatlar mavjudligini ko‘rsatdi. Olingan ilmiy natijalarni tizimlashtirish maqsadida jadval va grafik materiallardan foydalanildi.

Xulosa. O‘tkazilgan tadqiqotlar natijasida tabiiy ipak tolali chiqindilarining texnologik klassifikatsiyasi ilmiy asosda ishlab chiqildi va ularning qayta ishlash imkoniyatlari kompleks ravishda baholandi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, pilla va ipak sanoati jarayonlarida hosil bo‘ladigan tolali chiqindilar yuqori texnologik va iqtisodiy salohiyatga ega bo‘lgan ikkilamchi xomashyo hisoblanadi. Taklif etilgan klassifikatsiya tizimi chiqindilarni maqsadli saralash, ularni qayta ishlashning optimal yo‘nalishlarini aniqlash hamda resurs tejamkor texnologiyalarni joriy etish uchun ilmiy asos bo‘lib xizmat qiladi. Ushbu yondashuv ipak sanoatida chiqindisiz yoki kam chiqindili ishlab chiqarish tizimlarini shakllantirish, ekologik barqarorlikni ta‘minlash va yuqori qo‘shimcha qiymatga ega mahsulotlar assortimentini kengaytirish imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Gulamov A.E. *Ipak tolalarining tuzilishi va xossalari*. – Toshkent: Fan, 2018.
2. Eshmirzayev A.P. *Pillachilik mahsulotlarini qayta ishlash texnologiyalari*. – Toshkent, 2020.
3. Кузнецов В.А. *Технология натурального шелка*. – Москва: Легпромбытиздат, 2017.
4. ISO 1833-1:2020. *Textiles — Quantitative chemical analysis*.
5. Zhang Y., Li J. Recycling and utilization of silk waste fibers // *Journal of Textile Research*, 2021, №42(6), pp. 15–22.
6. Alimova Kh., Gulamov A., Avazov K., Umurzakova Kh. Eshmirzaev A. New device and technology for primary processing of silkworm cocoons obtained during different feeding

seasons // International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE) ISSN: 2277-3878, Volume-8 Issue-5, January 2020

7. Гуламов А.Э. Совершенствование технологии размотки новых местных гибридов коконов и получение шелка-сирса высокого качества. Дисс...д.т.н. -Ташкент. -2016. - Б. 116-124
8. Eshmirzayev A.P., Kelimbetova S.K. Suyuq gul qog‘oz ishlab chiqarish uchun ipak tolali aralashmalarni xususiyatlari// “Xalqaro tajriba: ta’limni modernizatsiyalash sharoitida zamonaviy mashinasizlik va muhandislik yo‘nalishida yuqori malakali kadrlar tayyorlash istiqbollari” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjuman to‘plami TTYSI iyun. Toshkent-2025.